

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ISSN 2181-1482

DOI JOURNAL 10.26739/2181-1482

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 4, НОМЕР 1

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 4, ISSUE 1

ТАШКЕНТ-2023

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1482-2023-1>

Главный редактор | Chief Editor:

МАГРУПОВ АБДУЛЛА МАХМУДОВИЧ
заместитель директора – исполнительный директор
Филиала Российского государственного университета
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

Технический редактор | Technical Editor:

МАХМУДОВА ШАХНОЗА АБДУВАЛИЕВНА
Заведующий кафедрой «Общепрофессиональные
дисциплины» Филиала Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в
г. Ташкенте

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛ ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ EDITORIAL BOARD OF THE JOURNAL INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

МИРСАЙТОВ МИРЗИЁД МИРОЗОДОВИЧ

кандидат технических наук,
заместитель директора по научным работам
и инновациям Филиала Российского
государственного университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАИРОВА ДИНАРА РИМОВНА

кандидат экономических наук,
профессор кафедры
"Экономика нефти и газа" Филиала
Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

КАДЫРБЕКОВА ДУРДОНА ХИКМАТУЛЛАЕВНА

доктор философии (PhD) по филологическим
наукам, доцент кафедры
"Иностранные языки Филиала
Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАШАЕВ МУСЛИМ МУСАГИТОВИЧ

доктор философии (PhD), доцент
отделения «Физика, электротехника и
теплотехника» Филиала Российского
государственного университета нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

АКРАМОВ БАХШИЛЛО ШАФИЕВИЧ

кандидат технических наук, профессор
отделения разработки нефтяных, газовых
и газоконденсатных месторождений Филиала
Российского государственного университета нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ГАФУРОВ КАМОЛ НУРИЛХАКОВИЧ

кандидат экономических наук, Заместитель
директора по учебной работе Филиала Российского
Государственного Университета нефти и газа (НИУ) им.
И.М.Губкина в г. Ташкенте

МИРСОЛИЕВА МУХАББАТХОН ТУХТАСИНОВНА

первый заместитель директора по вопросам молодёжи и
духовно-просветительской работе Филиала Российского
государственного университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

НУРАЛИЕВ АЛМУХАН КАЛПАКБАЕВИЧ

кандидат технических наук, доцент
Ташкентского Государственного
технического университета
имени И.А.Каримова

ГЛЕБОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА

доктор технических наук,
профессор, заведующая кафедрой
Промышленной безопасности
и охраны окружающей среды
Российского государственного
университета нефти и газа
(НИУ) имени И. М. Губкина (г. Москва)

АЗИМОВ ДИЛМУРОД

доктор технических наук (DSc), профессор
Гавайского университета в Манао (США)

ЭШМАТОВ АЛИМЖОН ХАСАНОВИЧ

PhD, профессор факультета
«Математика и статистика»
Университета Толедо (США)

DESIGN-PAГEMAKER | ДИЗАЙН - ВЕРСТКА: ХУРШИД МИРЗАХМЕДОВ

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Отто О.Э., Зиямахомедова Н.Ф.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОДОРОДНОЙ ЭКОНОМИКИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН \ PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE HYDROGEN ECONOMY IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN \ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ВОДОРОД ИҚТИСОДИЁТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.....5

2. Ахмедова Ш.К.

ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УЗБЕКИСТАНА \ EFFECTIVE FORMS OF INTRODUCING INNOVATIVE METHODS OF ORGANIZING AND MANAGING AN ENTERPRISE IN THE OIL AND GAS INDUSTRY OF UZBEKISTAN \ O‘ZBEKISTON NEFT-GAZ SAN‘OATIDA KORXONANI TASHKIL ETISH VA BOSHQARISHNING INNOVACION USULLARINI YO‘QISHNING SAMARALI SHAKLLARI.....11

3. Махмуджонов М.М., Матякубова П.М., Кодирова Ш.А.

АНАЛИЗ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ И МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ \ ANALYSIS OF METROLOGICAL CHARACTERISTICS OF GAS ANALYZERS AND METROLOGICAL SUPPORT OF PHYSICAL AND CHEMICAL MEASUREMENTS \ ФИЗИК-КИМЁВИЙ ЎЛЧАШЛАРИНИНГ МЕТРОЛОГИК ТАЪМИНОТИ ВА ГАЗ НАЛИЗАТОРЛАРИНИНГ МЕТРОЛОГИК ХАРАКТЕРИСТИКАЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ...17

4. Вассер П.Н., Кадирбекова Д.Х.

НОВЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ЯЗЫКА НЕФТЕГАЗОВОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ \ NEW APPROACH OF LEARNING SPECIALISED LANGUAGE OF OIL AND GAS \ NEFT VA GAS SOHASI TILINI URGANISHDA YANGI YONDASHUV.....24

5. Скулкова И.Н., Абдурахманов Р.А.

МЕДИЦИНСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ПРИ ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ И ПРИМЕНЕНИЯ ДРУГИХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПРИ МИОПИИ \ JISMONIY MASHQLAR PAYTIDA TIBBIY TAVSIYALAR VA KONTRENDIKACIYALAR VA MIYORI UCHUN BOSHQA JISMONIY MADANIYAT VOSITALARIDAN FOYDALANISH \ MEDICAL RECOMMENDATIONS AND CONTRAINDICATIONS FOR PHYSICAL EXERCISES AND THE USE OF OTHER MEANS OF PHYSICAL CULTURE IN MYOPIA.....30

6. Жабборов С.С., Мамаджанов Э.У.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА БУРЕНИЯ С УПРАВЛЯЕМЫМ ДАВЛЕНИЕМ \ APPLICATION OF THE PRESSURE-CONTROLLED DRILLING METHOD \ BOSHQARILADIGAN BO 'ZIMLI BURG' ULLASH USULINI QO 'LLASH.....34

7. Мусаева Ф.М.

ВАЖНОСТЬ АНАЛИЗА ПОТРЕБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ НЕФТЕГАЗОВОГО ВУЗА ПРИ СОЗДАНИИ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ \ IMPORTANCE OF NEED ANALYSIS IN CREATING TEACHING MATERIALS FOR OIL AND GAS STUDENTS \ NEFT VA GAZ UNIVERSITETI TALABALARI UCHUN O‘QUV MATERIALLARINI YARATISHDA ENTIYOJ TAHLILINING AHAMIYATI.....39

8. Алимов М.А., Вохидов О.Ф.

ПРИМЕНЕНИЕ ДАТЧИКА ХОЛЛА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ПРИМЕСИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ФЛЮИДАХ И НАХОДЯЩЕЙСЯ В ПЛАСТЕ \ APPLICATIONS OF THE HALL SENSOR TO DETERMINE THE AMOUNT \ OF IMPURITIES IN THE OIL IN THE RESERVOIR \ N YER OSTI QATLAMLARIDA JOYLASHGAN UGLEVODORODLAR TARKIBIDAGI YOT ELEMENTLARNING MIQDORINI ANIQLASHDA HOLL DATCHIKLARIDAN FOYDALANISH.....43

9. Маджитова О.М.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ \ THE EFFECTIVENESS OF USING TECHNOLOGY IN ENGLISH LANGUAGE CLASSROOMS FOR STUDENTS OIL AND GAS \ NEFT VA GAZ SOHASI TALABALARINING INGLIZ TILI DARSLARIDA TEXNOLOGIYADAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI.....48

10. Усманова А.А., Туймуродова Н.М.,

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ И УРОВНЯ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ \ FORMATION OF PROFESSIONAL SKILLS AND THE LEVEL OF COMPETENCE OF STUDENTS FOR THE OIL AND GAS INDUSTRY \ ТАЛАБАЛАРИНИНГ НЕФТ ВА ГАЗ САНОАТИ УЧУН КАСБИЙ КЎНИКМАЛАРИНИ ВА МАЛАКА ДАРАЖАСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ.....57

**ТЕЗИСЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ
НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ "НЕФТЬ И ГАЗ -2023"**

1. Забарова Д.Т., Гуляев Д.Т.

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБСАЖЕННОГО СТВОЛА СКВАЖИНЫ \ OMPREHENSIVE ANALYSIS OF CEMENTING QUALITY CONTROL AND THE TECHNICAL CONDITION OF A CASED WELLBORE.....62

2. Омонова Ф.Б., Мамарозиков Т.У.

МАГНИТНАЯ РАЗВЕДКА КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ НА ЭТАПЕ ПОИСКОВЫХ РАБОТ \ MAGNETIC PROSPECTING AS A TOOL FOR DETECTING POTENTIAL ARCHAEOLOGICAL SITES DURING THE SEARCH PHASE.....65

3. Отажоннова Ш.Х., Мамарозиков Т.У.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ГРУППИРОВАНИЯ СЕЙСМОПРИЕМНИКОВ ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ ВОЛНЫ \ APPLICATION OF GEOPHONE GROUPING METHOD FOR SURFACE WAVE SUPPRESSION.....68

4. Наримов Д.Ш., Акрамов Б.Ш., Рябов С.С.

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО СПОСОБА ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОБЫЧИ НЕФТИ В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ \ CHOOSING THE OPTIMAL WAY TO OPERATE OIL PRODUCTION IN CONDITIONS OF ELECTRICITY SHORTAGE.....70

5. Добычина С.О., Рябов С.С.

ОБЗОР ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ \ OVERVIEW OF FIBER OPTIC SENSORS FOR TEMPERATURE MEASUREMENT IN THE OIL AND GAS INDUSTRY.....72

6. Рахимов С.Н., Ахмедов М.М.

ОПТИМИЗАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА УЗБЕКИСТАНА ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И ПРИМЕНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ \ OPTIMIZATION OF THE ENERGY SECTOR OF UZBEKISTAN THROUGH INTRODUCING RENEWABLE ENERGY SOURCES AND THE USE OF AN INDIVIDUAL ENERGY SUPPLY SYSTEM.....74

7. Жабборов С.С., Мамаджанов Э.У.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БИОПОЛИМЕРНЫХ МИКРОСФЕР В МЕСТОРОЖДЕНИЯХ УЗБЕКИСТАНА \ THE POSSIBILITY OF USING BIOPOLYMER MICROSPHERES IN THE FIELDS OF UZBEKISTAN.....77

п.ф.н., доцент, «Ижтимоий-гуманитар фанлар» кафедраси муdiri
Туймуродова Н.М.,
И.М. Губкин номидаги (МТУ) Россия давлат нефть ва газ
университетининг Ташкент шаҳридаги филиали
«Ишлаб чиқариш менеджменти» йўналиши 2-чи курс талабаси

ТАЛАБАЛАРНИНГ НЕФТ ВА ГАЗ САНОАТИ УЧУН КАСБИЙ КЎНИКМАЛАРИНИ ВА МАЛАКА ДАРАЖАСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ

АННОТАЦИЯ

Мақолада мамлакатимиз нефт-газ саноати учун рақобатбардош мутахассисларни шакллантиришга замонавий ёндашувлар, олимларнинг босқичма-босқич касбий тайёргарлик технологиялари, касбий маҳорат ва тажрибани оширишга бағишланган тадқиқотлари кўриб чиқилган. Нефт ва газ саноатида талабаларнинг малакасини ошириш самарадорлигининг асосий мезонлари келтирилган.

В современных условиях развития общества важным выступают новые подходы в подготовке будущих специалистов к профессиональной деятельности, повышению уровня компетенции в нефтегазовой отрасли. Это связано с высокой ответственностью, возлагаемой на нефтегазовую отрасль в экономике любого государства. Принятое Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по стабильному обеспечению экономики и населения энергоресурсами, финансовому оздоровлению и совершенствованию системы управления нефтегазовой отраслью» свидетельствует о полном удовлетворении потребности экономики и населения республики в энергоресурсах, обеспечения финансового оздоровления предприятий нефтегазовой отрасли, создания благоприятных условий для развития здоровой конкуренции, внедрения современных цифровых технологий и передовых методов управления на основе общепринятой международной практики [1]. Выступая на совещании, посвященном комплексным мерам в данном направлении Президент страны Ш.М.Мирзиёев подчеркнул необходимость расширения условий для воспитания и образования молодежи, развития широко круга творческих инициатив молодежи, развитие читательской культуры, IT-образованности, создание молодыми компьютерных программ, вовлечение их в учреждения культуры и искусства, занятия физической культурой и спортом. Тем более эффективной для развития молодого поколения является научная, инновационная среда, позволяющая овладевать самыми современными и эффективными знаниями, востребованными для нефтегазовой отрасли» [2].

Трансформация нефтегазового сектора Узбекистана связана с расширением добычи нефти и газа, производства продукции. Это становится одним из основных показателей в развитии государства – улучшение уровня экономического благосостояния, открытие новых нефтегазовых месторождений, создание условий для расширения топливной энергетики. Для освоения новых нефтегазовых ресурсов государство выделяет огромные финансово-материальные средства. Их применение направлено на разработку современных инновационных проектов, формирование научных кадров, передовых исследовательских площадок и лабораторий. Внедрение передовых идей направлено на повышение статуса специалистов в области бурения нефтяных и газовых скважин, эксплуатации и обслуживании объектов добычи нефти, эксплуатации и обслуживании объектов добычи газа, газоконденсата и подземных хранилищ, сооружения и ремонта объектов систем трубопроводного транспорта, эксплуатации и обслуживании объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки, экономики предприятий и организаций и др. Этим объясняется востребованность высших учебных заведений, цель и задачи которых направлены на подготовку высококвалифицированных кадров для нефтегазового производства, расширение условий для создания молодого поколения ученых в данной сфере.

В работах А.И.Владимирова, Ю.С.Жукова, Е.Ю.Симакова и др., большое внимание уделяется уровню подготовки специалистов в нефтегазовой отрасли, качеству образования в

вузах, обеспечению взаимосвязи науки, образования и производства для достижения поставленных задач. Особый акцент учеными делается на научную составляющую преподаваемых дисциплин, потенциал преемственности теории и практики в достижении наглядного конкурирующего опыта.

Как известно труд в нефтегазовой отрасли связан со здоровьем работников, их физическим и интеллектуальным потенциалом. В работах ученых отмечается, что специалисты нефтяной и газовой промышленности, геологии, и другие работают вахтовым методом. Они сталкиваются с часто меняющимися климатическими условиями, смещением геофизических источников времени, сменой труда на длительный отдых, социально-психологическим микроклиматом в коллективе. Авторы отмечают, что по различным оценкам до 500 тысяч людей работают таким методом. Такие условия и характер труда специалистов нефтегазового профиля вынуждает рассматривать процесс подготовки будущих специалистов как индивидуальный, предъявляя повышенные требования к уровню психической и физической готовности к профессиональной деятельности [3].

В контексте управления персоналом нефтегазовых компаний важными выступают проблемы связанные с подбором и отбором квалифицированных кадров [4], психофизиологической и профессиональной готовностью к трудовой деятельности, устойчивостью нервной системы [5], профпригодностью [6]. Для достижения профессионализма ведущим принципом становится «выявляя – строить, формировать» необходимые качества [7].

Следует подчеркнуть, что формирование профессионала происходит в ходе деятельности, когда человек проявляет индивидуальные свойствами нервной системы, психофизиологические показатели, уровень развития профессиональных качеств и работоспособность. Все это требует целенаправленного поэтапного профессионального развития уже на этапе вузовского обучения.

Между тем, анализ отзывов работодателей на выпускников вузов нефтегазовой отрасли свидетельствует, что многим молодым специалистам в условиях профессиональной деятельности не хватает самостоятельности, инициативы, творчества в работе, психолого-педагогических знаний, умения работать в производственном коллективе, организовывать эффективное производство в условиях рыночной экономики, что негативно влияет на результаты их профессиональной деятельности. Поэтому формирование профессиональных качеств студентов вузов нефтегазовой отрасли является важной практической задачей, которая требует научного решения.

Изучению специфических особенностей профессиональных качеств специалистов в нефтегазовой отрасли посвящены работы таких ученых, как Л.Н.Горобец, 2016, В.А.Дятлов, 2017, М.В.Дулясов, 2017, О.А.Егорычев, 2015, И.А.Матлашов, 2017, Б.Н.Чумаков, 2018 и др. Однако анализ имеющихся исследований свидетельствует об отсутствии единых параметров, касающихся формирования профессиональных качеств у студентов, обучающихся в нефтегазовой отрасли, не достаточно глубоко продумана технология поэтапной профессиональной подготовки, отсутствуют критерии и оценки эффективности процесса профессионального развития, пути и условия профессионального развития личности студентов.

Кроме того, были допущены недочеты в механизмах формирования профессиональных качеств у студентов, отсутствуют единые формы рекомендаций по эффективному и качественному их развитию.

Все вышеизложенные суждения нуждаются в поиске новых научных подходов к решению данной проблемы.

Если за объект современного исследования примем образовательный процесс в вузах нефтегазовой отрасли, то предметом станет актуализация передовых педагогических и образовательных технологий, от которых напрямую зависит поэтапное профессиональное развитие личности студента вуза нефтегазовой отрасли. При этом важным является научное

обоснование и разработка поэтапности и последовательности профессионального развития студентов.

Для выработки основных критериев эффективности профессионального развития студентов вуза нефтегазовой отрасли необходимо определиться в постановочных образовательных задачах, учебно-методической обеспеченности преподаваемых дисциплин, педагогических условиях организации учебного процесса, а также достижениях взаимосвязи с производственными подразделениями.

В этой связи в Филиале Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в городе Ташкенте уделяется первостепенное внимание подготовительному этапу обучения (специализированные курсы для абитуриентов), определению профессиональных приоритетов будущих студентов вуза данной отрасли, факторам, снижающим эффективность профессионального развития, организации целенаправленной работы психологов в изучении социально-психологической готовности и склонностей будущих студентов для трудовой деятельности в нефтегазовой отрасли.

Не следует забывать о том, что профессии относящиеся к нефтегазовому профилю отличаются условиями труда и спецификой профессионального отбора. К ним относятся: геологи по поиску и разведке нефти, инженеры-строители трубопроводов, инженеры-технологи химического производства, инженеры по бурению нефтяных и газовых скважин и др. Кроме того, на сегодняшний день востребованными являются специалисты владеющие техническими, экономическими, психолого-юридическими знаниями, а также умеющие управлять компьютерными и вычислительными технологиями.

Результаты проведенных исследований по проблеме позволили выявить факторы, снижающие эффективность профессионального развития студентов вузов нефтегазовой отрасли. Они связаны с отсутствием навыков применения психолого-педагогических знаний в формировании морально-нравственного облика будущих специалистов, их духовного иммунитета, не достаточной проработанности механизмов и этапов формирования профессиональных качеств у студентов, поверхностного понимания студентами профессиональных качеств востребованных в данной отрасли, низкой самооценки собственных способностей и умений и пр. А в преподавательской среде, низкий престиж педагогической деятельности преподавателей, отсутствие прочного единства и согласованности действий педагогов в профессиональном развитии студентов[8].

Анализ имеющихся данных позволил сформулировать рекомендации для достижения эффективного профессионального развития студентов вузов нефтегазовой отрасли. В ряду важных следует назвать методы, направленные на повышение мотивации у студентов к учебе в вузе, совершенствование системы повышения профессиональной квалификации преподавателей, повышение уровня психологической подготовки студентов к условиям будущей профессии, непрерывность психолого-педагогического изучения и диагностики студентов с целью определения уровня их готовности к работе в нефтегазовой отрасли, формирование интеллектуального и физического потенциала студентов к будущей профессии, повышение психолого-педагогической культуры преподавателей вузов.

К организационным условиям для эффективного профессионального развития студентов можно отнести модульную систему обучения, широкое применение передовых инновационных образовательных технологий, интеграцию межпредметных связей, взаимосвязь теории и практики обучения с учетом интересов студентов, ответственное отношение к изучаемым предметам, моральную ответственность в выборе будущей профессии. Немаловажными являются материально-техническая готовность вузов к образовательному процессу, научный потенциал и духовно-культурная среда.

Таким образом, комплексный подход в формировании профессиональных навыков и уровня компетенций студентов позволит достичь поэтапного профессионального развития личности обучающихся, использовать современные образовательные и педагогические технологии в подготовке профессиональных качеств у студентов, осуществить контроль и корректирование деятельности преподавателей с целью достижения эффективных

результатов в профессиональной подготовке будущих специалистов для нефтегазовой отрасли.

Использованные источники

1. См.: Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по стабильному обеспечению экономики и населения энергоресурсами, финансовому оздоровлению и совершенствованию системы управления нефтегазовой отраслью» от 9 июня 2019 г., № - 4388.
2. См.: <https://uz.sputniknews.ru/politics/20190403/11146672/Nado-dorabotat-Mirziev-vyskazalsya-o-realizatsii-pyati-initsiativ.html> Совещание по реализации Пяти инициатив Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева.
3. Петряева С.Ф. Профессиональная подготовка специалистов в вузах на основе индивидуально-дифференцированного подхода <http://elib.osu.ru/bitstream/123456789/859/1/241-244.pdf>
4. Виниченко М.В., Строкова С.А. Некоторые подходы к оценке источников отбора персонала <https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-podhody-k-otsenke-istochnikov-otbora-personala>
5. Психологические факторы, составляющие основу трудовой деятельности человека //Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований 2016 г. № 11 Часть 3. Стр. 509-511. <https://applied-research.ru/ru/article/view?id=10527>
6. Пучкова И.М., Насырова Л.К. Анализ содержания уровней развития профессиональной пригодности// Тория и практика общественного развития 2013 г. № 9. <http://teoriapractica.ru/vipusk-9-2013/>
7. Титушина Н.В. Профессиональное развитие студентов вузов нефтегазовой отрасли. Автореф. канд. пед. наук, 2008 <http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-08/dissertaciya-professionalnoe-razvitie-studentov-vuzov-neftegazovoy-otrasli>; Леонова А.Б., Носкова О.Г. Организационно-психологическая проблематика на конференции в память Е.А.Климова//Организационная психология, 2016 г., Т.6, № 4 <https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsionno-psihologicheskaya-problematika-na-konferentsii-v-pamyat-e-a-klimova>.
8. Климов А.А. Профессиональная подготовка студентов для нефтегазовой отрасли. –М., 2017. –С.27-28.

ТЕЗИСЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«НЕФТЬ И ГАЗ – 2023»

THESES OF THE WINNERS
STUDENT SCIENTIFIC CONFERENCE
"OIL AND GAS – 2023"

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 4, НОМЕР 1

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 4, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000